

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126

IJTIMOY GUMANITAR FANLAR

Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

-vatanparvarlik, xalqparvarlik, insonparvarlik, elga hurmat va sadoqat, xalq qayg'usi va quvonchiga hamdardlik, mehnatsevarlik, chin qo'shnicilik munosabatlari, mehmondo'stlik;
-oilaga sadoqat, pok muhabbatni e'zozlash, diyonatli va vijdonli bo'lish, o'z nomusi va orini saqlash, ichkilik va giyohvandlik kabi nomaqbul odatlardan saqlanish;
-ajdodlarga hurmat-ehtirom, ularning merosini ardoqlash, asrab avaylash, o'qib-o'rganish, o'git, pand-nasihatlariga amal qilish ishlarini davom ettirish.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abu-l-Qosim Mahmud az-Zamaxshariy. Nozik iboralar. T,- «Kamalak», 1992, 63-78-betlar.
2. Buyuk siymolar, allomalar. T.,1995,1-kitob., 28-b.
3. Uvatov U. Zamaxshariyning ijodi. T.: Universitet, 2006.-35b.
4. Xodjaniyazov S.U. Xorazm mutafakkirlarining pedagogik qarashlari. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. -T.: MCHJ "Lesson Press" nashriyoti, 2021. -66 b.

UO'K: 371.3:00

BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT O'QITUVCHILARINI MA'NAVY-AXLOQIY TARBIYALASHNING TEXNOLOGIK MASALALARI

<https://zenodo.org/records/13292228>

Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich

T.N.Qori Niyoziy nomidagi

O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, jismoniy madaniyat o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini va tarbiya jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarning izchilligi haqidagi ma'lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *modernizatsiyalash, ma'naviy-axloqiy tarbiya, kasbiy kompetensiya, konsepsiya, talablar, qadriyat, jismoniy madaniyat.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются технологические вопросы духовно-нравственного воспитания будущих учителей физической культуры. Также представлены сведения о профессиональных качествах учителей физической культуры и системности взаимоотношений, возникающих в процессе обучения.*

Ключевые слова: *модернизация, духовно-нравственное воспитание, профессиональная компетентность, понятие, требования, ценность, физическая культура.*

Abstract. *This article discusses the technological issues of spiritual and moral education of future physical education teachers. Also, information about the professional qualities of physical education teachers and the consistency of relationships that arise in the process of education are presented.*

Key words: *modernization, spiritual and moral education, professional competence, concept, requirements, value, physical culture.*

Respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish, ularning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilgan davlat ta'lim standartlari talablarini amalga oshirish oliy ta'lim modernizatsiyasining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayni vaqtda ushbu vazifalar samaradorligini oshirishga oid ilmiy-pedagogik tadqiqotlar olib borish, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonini samarali tashkil etishning yangi, innovatsion texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish dolzarb innovatsion vazifa hisoblanadi. Zero bu "Uzluksiz ma'naviy tarbiya" Konsepsiyasida belgilab berilgan drayver fazilatlar klasterini rivojlantirishga, bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilari bilan o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlarning texnologik ta'minotini yaratish sohada olib borilayotgan ishlarning standartlashuviga, natijalarning

kafolatlanishiga xizmat qiladi. Bu esa ayni vaqtda ushbu jarayonning joriy muammolarini ilmiy tahlil qilishni, ilg'or tajribalar, tendensiyalar tahlilini taqozo qiladi.

“Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi”ning 57-bandida oliy ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda inobatga olinishi zarur bo'lgan muhim pedagogik vazifalar belgilab berildi. Jumladan:

- ijtimoiy-gumanitar fanlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali o'quvchi-yoshlarda ma'naviy tarbiya indikatorlari va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va malakalarni ta'lim-tarbiya mazmuniga singdirish va ularni amaliyotda qo'llay olish imkonini beruvchi amaliy mashq, topshiriq va pedagogik vaziyatlar bilan boyitish;

- o'quvchi-yoshlarda zamonaviy bilimlarni egallash, media madaniyatni rivojlantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, xorijiy davlatlardagi ilg'or tajribalarni o'rganishni rag'batlantirish;

- kasbiy-ma'naviy ko'nikmalarni mustahkamlash, o'zini-o'zi tarbiyalashga o'rgatish;

- faol fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish;

- ilmiy, ma'naviy-axloqiy, siyosiy dunyoqarash va sog'lom diniy e'tiqodni shakllantirish;

- baxtli oilaviy hayot, farzand tarbiyasi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish;

- kelajakka ishonch va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg'usini kuchaytirish ko'zda tutilgan [1].

Soha olimlarining fikricha, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini malakali mutaxassislar etib tayyorlashda nuqul ularning texnik-taktik tayyorgarligi yoki fiziologik bilimlari bilan qurollantirish yetarli emas. Jumladan, A.Shopulatovning fikricha, ularning ijtimoiy masalalar bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirib borish katta ahamiyatga ega. Zero malakali jismoniy madaniyat murabbiylarini tayyorlashda ularning ma'naviy-axloqiy siyosi, namunasi, ibratli xulqlari, milliy qadriyatlar haqidagi bilimlari maktab o'quvchilari (tarbiya sub'ektlari)ning jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan qiziqishi yanada ortishiga xizmat qiladi. “Chunki bugungi kunda, - deydi A.Shopulatov, jamiyatimizda aholining jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan munosabatini o'rganish hamda ularni bu sohaga jalb qilish faqatgina jismoniy tarbiya va sportning o'quv-mashq jarayonini takomillashtirish orqali amalga oshmaydi, balki sohani rivojlantirishda barcha omillarning o'rni, ta'sirini o'rganish muhim xisoblanadi. Xususan, ma'naviy qadriyatlarni o'rganish aholining jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan munosabati, qiziqishini shakllantirish hamda ijtimoiy omillarning o'rnini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi” [2].

Muammoning joriy ilmiy-nazariy holatini o'rganish bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda ularning kasbiy ma'naviyati, ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, fazilatlarini texnologik asosda rivojlantirish o'ta muhimligiga qaramasdan bu borada erishilgan natijalar yetarli emasligini ko'rsatadi. Bu haqda tadqiqotchilar F.Axmedov va A.Olimovlar muammo dolzarbligini alohida ta'kidlagan holda, istiqbolda olib borilishi lozim bo'lgan ilmiy-tadqiqot ishlari vazifalari sifatida oliy ta'lim muassasalari oldida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining eng muhim kasbiy fazilatlarini maqsadli rivojlantirish, talabalarni keyingi faoliyatida foydalanish pedagogik, ilmiy tadqiqot, ma'naviy-ma'rifiy va tashkiliy-boshqaruv tajribalarini o'zlashtirishning faol usullariga jalb qilish vazifasi dolzarb bo'lib turganiga e'tibor qaratishgan. Ya'ni, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari turli ijtimoiy-pedagogik va ijtimoiy-madaniy sharoitlarda kasbiy faoliyatga tayyor bo'lishlari lozim. Shunday ekan, jismoniy tarbiya va sport sohasida pedagog kadrlar tizimini yaratish, soha uchun yetuk kadrlar tayyorlash, o'quv-

malaka, bilimlarini zamon talablari asosida oshirib borish muammolardan biridir, degan fikrni o'rta tashlaganlar [3].

Shu bilan birgalikda, bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori bilan tasdiqlangan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi" talablari asosida belgilangan tayanch fazilatlarni maqsadli, uzviy rivojlantirish amaliyoti talab darajasida emas. Zero, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi"ning to'rtinchi bosqichi vazifalariga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida talabalarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi 10 ta tayanch fazilatlar, ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologik asosda amalga oshirilishi belgilab berilgan. Biroq, ommaviy tajriba amaliyotini o'rganish, professor-o'qituvchilar, fakultet dekanlarining yoshlar bilan ishlash va ma'naviy-axloqiy tarbiya bo'yicha o'rinbosarlari, tyutorlar orasida o'tkazilgan suhbatlar, o'tkazilgan so'rovnomalar ushbu konseptual talabni amalga oshirishda mauayyan kamchiliklar borligini ko'rsatadi. Masalan, jismoniy madaniyat fakultetlari ma'naviy-axloqiy tarbiyaviy ish rejalarida Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasida belgilab berilgan fazilatlarni rivojlantirish ko'zda tutilmagan hollar ko'p uchraydi. Bu esa, avvalo bu ma'naviy ma'rifiy ishlarni rejalashtirishni tashkiliy-metodik takomillashtirishni, modernizatsiyalashni, ish rejalarida tayanch ma'naviy-axloqiy fazilatlarni jismoniy madaniyat o'qituvchilarining kasbiy ma'naviyatiga aylantirish uchun ularning bo'lajak kasbi bilan bog'lab talqin qilishni talab qiladi.

Ushbu maqsadda "jismoniy madaniyat fakultetlari ma'naviy-axloqiy tarbiyaviy ish rejalarini UMTK konsepsiyasida belgilab berilgan tayanch fazilatlarni rivojlantirish asosida tashkiliy-metodik modernizatsiyalash" tarzida belgilanishini taqozo qilish maqsadga muvofiqdir. Bu esa bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tamoyillarini UMTKda ko'zda tutilgan metod va tamoyillar bilan isloh qilishni talab qiladi.

Shu o'rinda metod so'zini izohlab o'tsak. Metod bu - biror vazifani bajarish yoki biror maqsadga erishish uchun qo'llaniladigan ratsional harakatlar yig'indisi ekanligi anglashiladi [4]. Bunda ko'rinib turganidek, urg'u o'y, mulohaza, fikr, qarashlarga emas, aynan "harakatlar yig'indisi"ga qaratilmoqda. Birgina mana shu xususiyat ham milliy, ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasining bir qismi - nazariy, ikkinchi qismi - metodika va metodikalar majmui - texnologiya ekanligini fundamental darajada ajratib beradi. Bu esa zamonaviy ma'naviy-axloqiy ishlar texnologiyasini ishlab chiqishni taqozo qilmoqda.

Pedagogik texnologiyaning sun'iy intellektidagi talqini bu - zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish usullari va vositalarini o'rganadigan pedagogika sohasi. Pedagogik texnologiyaning maqsadi turli xil ta'lim texnologiyalari, texnikasi va vositalaridan foydalanish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirishdir. Pedagogik texnologiya o'qituvchilarga talabalar uchun yanada qiziqarli, samarali va qulay o'quv muhitini yaratishga yordam beradi. U kompyuter texnologiyalari, interaktiv doskalar, onlayn kurslar, multimedia materiallari va boshqa innovatsion o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. (Sun'iy intellekt. Murojaat sanasi 2024-yil 9-iyun).

Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport bo'yicha kadrlarni tayyorlash, ularning professional kasbiy jihatlari samaradorligini oshirish masalalari hamda bu borada kasbiy tayyorgarlik tizimi muammolarini o'rgangan pedagog olim F.Ahmedovning fikricha: "Yosh mutaxassislarining ishida pedagogik ta'sir ko'rsatishning vosita va usullari bilan yetarli darajada qurollana olmaganlik holati ko'p kuzatiladi; ular o'quvchilar bilan ishlashni

tashkil qilishda ko'p holatlarda qiyinchiliklarga uchraydi, pedagogik ta'sirning maqsadini aniq qo'yishda qiynalishadi. Bitiruvchilar o'z mutaxassisliklarini yetarlicha o'zlashtirishlari, nazariy holatlar bo'yicha bilimlarga ega bo'lishlari mumkin, lekin ular, qoidaga ko'ra, amaliy pedagogika deb atalishi mumkin bo'lgan, ya'ni faoliyatning aniq "texnologiyasi" sifatidagi pedagogikani bilishmaydi". Ko'rinib turganidek, buning metodologik sabablaridan biri oliy pedagogik ta'limni texnologik asosga qurish va buning zamirida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni texnologik asosga qurish o'z yechimini kutayotganini ko'rsatadi.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda pedagogik va ishlab chiqarish texnologiyalarning rivojlanishi hamda takomillashib borishi bevosita axborot texnologiyalari zaminida amalga oshadi [5].

Bugungi kunda "pedagogik texnologiya" tushunchasining yuzlab ta'riflari mavjud. Ularda pedagogik texnologiya kabi murakkab mexanizmning muayyan qirralari aks ettirilgan, deyish mumkin. Mavjud talqinlarni o'rganish natijasida biz xulosa qilib, pedagogik texnologiya – talabalarda tayanch fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan, aniq o'lchamli natijani kafolatli ta'minlash ma'lum ketma-ketlik asosida amalga oshiriladigan an'anaviy va raqamli pedagogik metod, vositalar majmui hisoblanadi. Pedagogik texnologiya bu – ma'naviy yangilanish talablari, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, ma'naviyat va ma'rifat sohasidagi davlat siyosati, jamiyatning yoshlar tarbiyasiga ijtimoiy buyurtmasi, pedagoglar va talabalarining ma'naviy ta'minoti darajasiga bog'liq holda rivojlanib, yangilanib boruvchi innovatsion lo'hihadir, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va amaliyotga joriy qilish to'g'risida"gi 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qaroriga 1-ildava.
2. Shopulatov A.N. Bo'lajak murabbiylarda jismoniy tarbiya va sport asosida ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish yo'llari // Fan-sportga ilmiy –nazariy jurnal . - 2019. - No 1. -B. 67-71.
3. Axmedov F.Q., Olimov A.I. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini o'qitishda mobil ilovalarni qo'llash metodikasi // "Tafakkur ziyosi" ilmiy-uslubiy jurnal. Jizzax 2021. -B. 54-57.
4. Ahmedov F.Q. Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni tayyorlashning zamonaviy muammolari va talablari. //Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil qilishning istiqbollari: muammo va yechimlar. Xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy-anjuman materiallari to'plami. 2022 yil 28-29 aprel. Toshkent, 2022. 44-b.
5. Raximov O.D., Turg'unov O.M., Mustafayev Q.O., Ro'ziyev H.J. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari /Toshkent, "Fan va texnologiya nashriyoti", 2013, 200 b.

UO'K 004.8

TA'LIM TIZIMIGA KONSENTRLANGAN TA'LIMNI INTEGRATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TENDENSIYALARI

<https://zenodo.org/records/13292232>

Iminova Hurshida Muxtarovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada "pedagogik texnologiya", "kontsentrlangan ta'lim", "kontsentrlangan ta'lim pedagogik texnologiya sifatida", "ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari" tushunchalari muhokama qilinadi. Ta'lim jarayonidagi dars mashg'ulotlarini amalga oshirishda o'quvchilarni erkin va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan ishlarini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish to'g'risida fikr yuritilgan.*

